

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396333>

УДК 544.122.3

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОПТИЧЕСКИХ ИЗОМЕРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

А.М. Брежнев,

студент 3 курса, напр. «Фундаментальная и прикладная химия»

Е.А. Кунавина,

к.х.н., доц.,

ОГУ,

г. Оренбург

Аннотация: В статье систематизирован и актуализирован материал по вопросу о взаимосвязи пространственного строения молекул веществ лекарственных соединений с их биологической активностью. В работе рассматриваются механизмы действия различных энантимеров лекарственных препаратов в организме человека. Приводятся примеры со сравнительной оценкой фармакологических свойств оптических изомеров. Актуальность исследований в области изучения фармакокинетических особенностей отдельных изомеров заключается в необходимости повышения эффективности и безопасности разрабатываемых лекарственных препаратов.

Ключевые слова: оптическая изомерия, лекарственные препараты, фармакологическая активность, энантимеры, рецепторы

BIOLOGICAL AND PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF OPTICAL ISOMERS OF DRUGS

A.M. Brezhnev,

3rd year student, direction "Fundamental and Applied Chemistry"

E.A. Kunavina,

Ph.D., Associate Professor,

OSU,

Orenburg

Annotation: The article systematizes and updates the material on the relationship between the spatial structure of the molecules of the substances of medicinal compounds and their biological activity. The paper discusses the mechanisms of action of various enantiomers of drugs in the human body. Examples are given with a comparative assessment of the pharmacological properties of optical isomers. The relevance of research in the field of studying the pharmacokinetic features of individual isomers lies in the need to improve the efficiency and safety of developed drugs.

Keywords: optical isomerism, drugs, pharmacological activity, enantiomers, receptors

Для биохимического синтеза в биологических системах характерна высокая энантиоселективность. Как правило, природа «синтезирует» индивидуальные энантиомеры, а не их смеси. Например, в живых организмах встречаются почти исключительно L-аминокислоты, и лишь некоторые бактерии способны синтезировать D-энантиомеры. Причина заключается в том, что биологические субстраты хиральны, то есть способны различать энантиомеры одного и того же хирального соединения и по-разному с ними реагировать [1].

Также и энантиомеры лекарственных препаратов могут проявлять совершенно разную химическую специфичность в процессах с участием хиральных соединений и неодинаковую биологическую активность. Поэтому изучение свойств оптических изомеров важно для создания лекарственных препаратов, не проявляющих побочных эффектов и не оказывающих сильного

токсического воздействия на организм. В настоящее время установлено, что при наличии хирального центра в молекуле лекарства требуемый фармакологический эффект проявляет только один из энантиомеров. Второй стереоизомер может обладать значительно менее выраженным эффектом, проявлять совершенно другие свойства и оказывать иное воздействие на организм или не проявлять никакой активности. Причина заключается в том, что биохимическая реакция может состояться только при наличии контакта между соответствующими активными центрами молекулы лекарства и рецептора [1, 2].

Помимо эффективности взаимодействия энантиомеров с клеточным рецептором авторы статей [3] и [4] выделяют такие аспекты фармакокинетических различий оптических изомеров, как: стереоспецифическое проникновение в организм, зависящее от свойств биологических мембран и наличия специальных систем, осуществляющих перенос метаболитов через мембраны; стереоспецифическое связывание тканями; стереоспецифический метаболизм; фармакокинетическая интерференция (избирательное торможение или активация метаболизма одного из энантиомеров). Также стереоселективность энантиомеров в процессах лекарственной абсорбции, распределения, метаболизма и экскреции отмечается в статье [5]. В процессах активного транспорта среди энантиомеров наблюдаются различия, которые приводят к колебаниям биодоступности активного стереоизомера препарата. Некоторые стереоспецифические транспортные системы обеспечивают перенос через клеточную мембрану энантиомеров только одного вида. В связи с этим изучение активности стереоизомеров проводят на изолированных тканях, что исключает влияние проникновения и распределения и позволяет оценить их эффективность в реакции с рецептором. Взаимодействие асимметричной, достаточно сложной молекулы лекарственного вещества с еще более сложной структурой активного центра рецептора, осуществляемое по типу ключ-замок, определяется, несомненно, их контактом в целом ряде точек. При этом в структурах вещества и рецептора могут существовать как точки связи, так и точки взаимного отталкивания. Очевидно, что существование первых обуславливает средство вещества к рецептору. Наличие вторых может влиять на средство, поскольку взаимное

отталкивание каких-то групп вещества и рецептора может способствовать специфическому изменению конформации последнего. Если представить себе, что основные силы взаимодействия асимметрично построенной молекулы лекарственного вещества с активным участком рецептора (или фермента) сосредоточены минимум в трех точках, то два оптических антипода вещества могут одинаково ориентировать в отношении данной поверхности только две из трех групп, участвующих в процессе. Различная ориентация третьей группы лучше всего может объяснить различие в биологической активности оптических изомеров, причем в зависимости от степени участия этой группы в процессе взаимодействия с рецептором влияние оптической изомерии будет выражено в большей или меньшей степени. Если вещество взаимодействует с рецептором лишь в двух точках, то различия в биологической активности его оптических изомеров ожидать не приходится. Однако если третья группа в одном изомере пространственно препятствует контакту вещества с рецептором в двух других точках, то и в этом случае различие между оптическими антиподами должно иметь место. Например, из двух оптических изомеров адреналина только у одного все три группы ориентированы таким образом, что они могут соединяться с соответствующими группами рецептора. В этом случае будет наблюдаться максимальная фармакологическая активность, соответствующая D-(-)-адреналину. У L-(+)-адреналина спиртовая гидроксильная группа ориентирована неправильно по отношению к поверхности рецептора, и данная молекула может взаимодействовать с рецептором только в двух точках. Поэтому природный D-(-)-адреналин обладает в десятки раз большей фармакологической активностью, чем синтезированный искусственно L-(+)-изомер [6]. Другим примером количественного различия в фармакологических свойствах энантиомеров одного и того же соединения, рассматриваемым в статье [4], является лекарственный препарат изопротеренол. Его D-изомер применяется как бронхорасширяющее средство при лёгких приступах астмы, и действует в 50–70 раз активнее, чем L-изомер.

Энантиомер, обладающий значительно более высокой активностью по сравнению с другим, называется эвтомером. Другой стереоизомер, который действует либо слабее, либо не действует

совсем, называется дистомером. Отношение активности эптомера к дистомеру называется эдисмическим и является показателем стереоизбирательности для данного соединения. Чем больше показатель стереоизбирательности, тем сильнее биологическая активность лишь одного оптического изомера (R:S).

Избирательный метаболизм энантиомеров имеет клиническое значение и зависит от различий по силе терапевтического эффекта и потенциальной токсичности. В случае, когда 2 энантиомера рацемического лекарственного препарата отличаются силой действия и вызываемыми неблагоприятными побочными реакциями, большое значение имеет факт быстрого метаболизма. В работе [5] приводится пример лекарственного средства верапамил, для которого характерен стереоизбирательный метаболизм. Во время прохождения верапамила через печень его левовращающий изомер в 8–10 раз фармакологически активнее, чем правовращающий изомер и быстрее метаболизируется в печени. Значительное отличие в биотрансформации энантиомеров приводит к их различным концентрациям в плазме крови. Так, при пероральном приеме верапамила значение показателя стереоизбирательности R:S в плазме крови равно 5, при внутривенном введении, когда лекарственный препарат попадает в кровоток, минуя печень, значение R:S равняется лишь 2. Данные результаты в полной мере объясняют большую разницу между оптимальными пероральными (от 80 до 160 мг) и внутривенными (от 5 до 10 мг) дозами верапамила.

Со времени открытия оптической активности накопился достаточно большой фактический материал, по сравнительной оценке, фармакологических свойств оптических изомеров.

Талидомид. Молекула талидомида представляет собой два оптических изомера. Один из изомеров проявляет седативные свойства, другой изомер проявляет тератогенные свойства. Препарат был разрешен к применению в 1958 году. За время применения талидомида в виде смеси оптических изомеров беременными женщинами родилось более десяти тысяч детей с серьезными генетическими изменениями. Трагедия с талидомидом явилась толчком к формированию принципов надлежащей производственной практики.

Рисунок 1 – Два оптически активных энантиомера в лекарственном препарате «Талидомид»

Этамбутол. Молекула этамбутола существует в виде двух оптических изомеров. Один из изомеров этамбутола проявляет антимикробные свойства и используется при лечении туберкулеза, другой изомер обладает серьезными побочными действиями и вызывает слепоту.

Рисунок 2 – Этамбутол

Напроксен. Один оптический изомер проявляет активность при лечении артрита, другой изомер вызывает отравление печени без анальгетического действия [7].

Рисунок 3 – S- и R-энантиомеры напроксена

Амлодипин. До последнего времени амлодипин использовали в виде рацемической смеси право- и левовращающих изомеров. Вместе с тем было установлено, что способность блокировать кальциевые каналы L-типа принадлежит преимущественно левовращающему, S-энантиомеру. Его активность по отношению к кальциевым каналам в 1000 раз выше, чем у R-энантиомера. В то же время R-энантиомер амлодипина не является фармакологически инертным. Он вызывает избыточный синтез оксида азота (NO) клетками эндотелия.

Рисунок 4 – R- и S-стереоизомеры амлодипина

Метопролол. Селективный блокатор β_1 -адренорецепторов используется в кардиологии с 1975 г. β_1 и β_2 рецепторы влияют на физиологию сердечно-сосудистой системы, меняя ЧСС, сократимость сердца и тонус сосудов. В клинических исследованиях метопролол доказал высокую эффективность в предотвращении сердечно-сосудистых осложнений и снижении смертности у больных с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца. Традиционные препараты метопролола являются рацемическими смесями его S- и R-энантиомеров. Вместе с тем β_1 -адреноблокирующие свойства препарата обеспечивает преимущественно его S-энантиомер. Считается, что R-изомер препарата взаимодействует в большей степени с β_2 -адренорецепторами. Сродство S-метопролола к β_1 -адренорецепторам в 500 раз выше, чем у правовращающего изомера. В результате клинический эффект, в частности его влияние на частоту сокращений сердца, – в 250 раз больше [8].

Рисунок 5 – S- и R-энантиомеры метопролола

Левомецитин. В качестве ещё одного примера можно рассмотреть фармакологические свойства антибиотика широкого спектра действия левомецитина. Если эффективность левовращающей формы принять за 100, то эффективность правовращающей формы составит только 2 % от нее, то есть бактерицидная активность левомецитина в 50 раз превышает таковую правомецитина. Это объясняется тем, что протеины бактерий не отличаются по хиральности от протеинов человека и вращают плоскость поляризации против часовой стрелки, то есть в левую сторону [9].

Рисунок 6 – Левомецитин

Имеется много примеров, когда синтетические биологически активные вещества используются при производстве лекарственных препаратов в виде рацемической смеси без разделения на оптические изомеры. Во многих случаях это не вызывает каких-либо осложнений, но только при условии, когда один из изомеров не является нежелательным компонентом (как в примере с талидамидом). Так, авторы работы [10] осуществили синтез такого соединения, как замещенный 2-оксо-1,2,3-оксатиазолидин в виде смеси *цис*- и *транс*-диастереомеров, проявляющего при малой токсичности выраженное противомикробное действие.

Большое количество данных о фармакологических свойствах оптических изомеров лекарств позволяет исследовать закономерности во взаимосвязях активности хиральных лекарственных препаратов и хиральных структур биомакромолекул-мишеней живых организмов. В рамках данных исследований была подготовлена выборка из 100 хиральных лекарственных препаратов, разделённых на три группы в соответствии со знаком хиральности биоактивного энантиомера: препараты с биоактивным «левым» S-энантиомером, препараты с биоактивным «правым» R-энантиомером и препараты с двумя биоактивными энантиомерами.

Установлено, что S-формы препаратов в большинстве случаев обладают терапевтическим эффектом. В свою очередь, R-формы лекарственных средств почти в равных долях обладают терапевтическим действием и являются неактивными или менее активными. Стоит отметить, что среди изомеров, вызывающих побочные действия, чаще встречаются R-изомеры препаратов.

В результате классификации подборки по типу лекарственного средства выявлено, что «левые» препараты чаще являются анальгезирующими, антиангинальными и гипотензивными средствами. Среди «правых» препаратов чаще встречаются бронхолитические и противогрибковые средства [11].

Таким образом, задачей современных исследований в направлении изучения биологической активности энантиомеров хиральных лекарств является установление природы различий в воздействии противоположных энантиомеров на живой организм, что может быть использовано при разработке лекарственных средств.

Список литературы

- [1] Травень В.Ф. Органическая химия: учебное пособие для вузов: в 3 т. Т. I / В.Ф. Травень. // 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 401 с.
- [2] Реутов О.А. Органическая химия: в 4 ч. Ч. 2 / О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. // 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 623 с.
- [3] Гильдеева Г.Н. Требования к обеспечению качества лекарственных веществ, обладающих оптической изомерией / Г.Н. Гильдеева, В.В. Чистяков // Биомедицина. – 2006. № 5. 19-20 с.
- [4] Смирнова И.Г. Оптическая изомерия и биологическая активность лекарственных средств / И.Г. Смирнова, Г.Н. Гильдеева, В.Г. Кукес // Вестник Московского университета. Серия 2: Химия. – 2012. Т. 53. № 3. 147-156 с.
- [5] Чеча О.А. Стереоспецифичность лекарственных препаратов – один из факторов эффективности и безопасности лекарственных средств / О.А. Чеча, Н.Д. Бунятыч, А.И. Тенцова // Фармация. – 2012. № 8. 40-43 с.
- [6] Алексеев В.В. Оптическая изомерия и фармакологическая активность лекарственных препаратов / В.В. Алексеев // Соросовский образовательный журнал. – 1998. №1 49-55 с.
- [7] Василенко И.А. Оптические изомеры в фармацевтике / И.А. Василенко, М.В. Лебедев, В. А. Листров – М.: Разработка и регистрация лекарственных средств, 2015. № 1 (10). 92-104 с.
- [8] Лутай М.И. Использование оптических изомеров известных сердечно-сосудистых средств – путь к повышению их эффективности и переносимости / М.И. Лутай, А.Ф. Лысенко, О.И. Моисеенко // Украинский кардиологический журнал. – 2009. № 4. 13-20 с.
- [9] Баринов А.Н. Эволюция лекарственных препаратов сквозь призму креационизма / А.Н. Баринов, К.А. Махинов, Т.А. Щербоносова // Эффективная фармакотерапия. – 2016. № 5. 6-12 с.
- [10] Шидловский М.А. Оптическая изомерия и её значение для создания лекарственных препаратов / М.А. Шидловский, М.А. Тлехусеж // Молодежная наука. Сборник лучших научных работ молодых ученых по результатам XLVII студенческой научной

конференции, Краснодар, 2022 / ФГБОУ ВО «КубГТУ» ; отв. ред. С.А. Удодов. 239-244 с.

[11] Семенова Е.В. О возможных взаимосвязях активности хиральных лекарственных препаратов и хиральных структур биомакромолекул-мишеней / Е.В. Семенова, Е.В. Малышко, В.А. Твердислов // Биоинформатика и компьютерное конструирование лекарств: сборник научных трудов XXVII симпозиума, Москва, 5-7 апреля 2021 года / НИИ биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича ; отв. ред. чл.-корр. РАН В.В. Поройков, проф. Р.Г. Ефремов. 67 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Traven V.F. Organic chemistry: textbook for universities: in 3 volumes. T. I / V.F. Traven. // 4th ed. – M.: BINOM. Knowledge Laboratory, 2015. 401 p.

[2] Reutov O.A. Organic Chemistry: at 4 h. Part 2 / O.A. Reutov, A.L. Kurtz, K.P. Butin. // 4th ed. – M.: BINOM. Knowledge Laboratory, 2012. 623 p.

[3] Gildeeva G.N. Requirements for quality assurance of medicinal substances with optical isomerism / G.N. Gildeeva, V.V. Chistyakov // Biomedicine. – 2006. No. 5. 19-20 p.

[4] Smirnova I.G. Optical isomerism and biological activity of drugs / I.G. Smirnova, G.N. Gildeeva, V.G. Kukes // Bulletin of Moscow University. Series 2: Chemistry. – 2012. V. 53. No. 3. 147-156 p.

[5] Checha O.A. Stereospecificity of drugs – one of the factors of efficacy and safety of drugs / O.A. Checha, N.D. Bunyatyan, A.I. Tentsova // Pharmacy. – 2012. No. 8. 40-43 p.

[6] Alekseev V.V. Optical isomerism and pharmacological activity of drugs / V.V. Alekseev // Soros Educational Journal. – 1998. No. 1 49-55 p.

[7] Vasilenko I.A. Optical isomers in pharmaceuticals / I.A. Vasilenko, M.V. Lebedev, V. A. Listrov – M.: Development and registration of medicines, 2015. No. 1 (10). 92-104 p.

[8] Lutai M.I. The use of optical isomers of known cardiovascular drugs – a way to improve their effectiveness and tolerability / M.I. Lutai, A.F. Lysenko, O.I. Moiseenko // Ukrainian Journal of Cardiology. – 2009. No. 4. 13-20 p.

[9] Barinov A.N. The evolution of drugs through the prism of creationism / A.N. Barinov, K.A. Makhinov, T.A. Shcherbonosova // Effective pharmacotherapy. – 2016. No. 5. 6-12 p.

[10] Shidlovsky M.A. Optical isomerism and its importance for the creation of drugs / M.A. Shidlovsky, M.A. Tlekhusezh // Youth science. Collection of the best scientific works of young scientists based on the results of the XLVII student scientific conference, Krasnodar, 2022 / FGBOU VO "KubGTU"; resp. ed. S.A. Udodov. 239-244 p.

[11] Semenova E.V. On possible relationships between the activity of chiral drugs and chiral structures of target biomacromolecules / E.V. Semenova, E.V. Malyshko, V.A. Tverdislov // Bioinformatics and computer design of drugs: collection of scientific papers of the XXVII symposium, Moscow, April 5-7, 2021 / V.N. Orekhovich; resp. ed. corresponding member RAS V.V. Poroikov, prof. R.G. Efremov. 67 p.

© А.М. Брежнев, Е.А. Кунавина, 2022

Поступила в редакцию 12.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Брежнев А.М., Кунавина Е.А. Биологические и фармакологические свойства оптических изомеров лекарственных препаратов // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 5-16.
URL: <https://ip-journal.ru/>